

ABOUT RADIO TECHNOLOGIES

Bazarbaeva Anargul Gayratdin qizi

Student of Karakalpak State University

Phone: +998993335342

Email: @ bazarbaevaanargul23 @ gmail

Annotation: It is no exaggeration to say that radio has become a part of human daily life in the modern age of rapid development of science and technology and the possibility of technological discoveries. Radio unites a large number of people around the world in a circle by informing listeners around the world about the news, providing the necessary information. allows them to participate in public hearings regardless of their status.

Keywords: radio, wireless, virologist, bacteria, radiogram, invention, radio waves, wires, "Heinrich Gerts", radio station, web broadcast.

RADIO TEXNALOGIYALAR HAQIDA

Bazarbaeva Anargul Gayratdin qizi

Qoraqolpoq davlat universiteti talabasi

Telefon: +998993335342

Email: @ bazarbaevaanargul23 @ gmail

Annotatsiya: Shiddat bilan fan-texnika rivojlanib, texnologik kashfiyotlar imkoniyati yanada kengayib borayotgan hozirgi davrda radio insoniyat kundalik hayotining bir qismiga aylangan desak mubolag'a bõlmaydi. Radio butun dunyo tinglovchilarini yangiliklaridan xabardor qilish, kerakli ma'lumotlarni yetkazish orqali dunyoning ko'p sonli aholisini bir doira atrofida birlashtiradi. Bugungi kunda eng arzon va ommabop aloqa-axborot vositasi sifatida radio jamiyatning barcha qatlam vakillari uchun ta'lim darajasi, yoshi, moddiy ahvolidan qat'i nazar ularga jamoatchilik muhokamalarida ishtirok etish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: radio, simsiz aloqa, virusshunos, bakteriya, radiogramma, ixtiro, radioto'lqinlar, simlar, «Geynrix Gerts», radiostansiya, veb translatsiya.

Radio nima ekanligini uning qanday vazifa bajarishini hammamiz yaxshi bilamiz. U turli xil xabar va yangiliklarni ommaga tarqatishda katta ahamiyatga ega.

Dunyoda ilk radioni rus olimi Aleksandr Stepanovich Popov 1895-yilda ixtiro qilgan. Aynan shu yilning 7-may kuni Rossiya poytaxti Peterburg shahrida u ixtiro qilgan radio namoyish qilinadi. Aleksandr Stepanovich Popov dunyoda birinchi bo'lib xabarni dastlab 250 metr ga, keyinchalik 45 km ga, nihoyat, 150 km ga radio orqali yetkazishga muvaffaq bo'ldi. Radio uchun simlarning keragi yo'q. Radioto'lqinlarga hech qanday masofa ta'sir qila olmaydi. Radioto'lqinlar soniyasiga 300 ming km tezlik bilan tarqaladi.

Keling endi radio haqida qiziqarli faktlarni kòrib chiqsak.

1. Birinchi radiogramma 1895 yilning mart oyida Rossiyada eng taniqli olimlardan biri – rus fizigi Aleksandr Popov tomonidan yuborilgan. Unda atigi 2 ta so'z bor edi: «Geynrix Gerts».

2. 2009 yilda Fransiyalik virusshunos olim Lyuk Montagyer bakteriyalar radio to'lqinlarni yaratishga qodir, degan farazni ilgari surdi. U òzining tadqiqotlari natijalari bu narsa mumkinligini tasdiqlaydi.

3. Radio ixtirosiga munosib hissa qo'shgan dastlabgi tajribalarni amerikalik tish shifokori Mahlon Loomis o'tkazgan. Uning tajribasuda simsiz aloqa ikkita simni havoga ko'targan uchurtmalar yordamida amalga oshirildi. Aynan Mahlon Loomis 1868 yildayoq signalni 20 kilometrdan ko'proq masofaga uzatishga muvaffaq bo'lgan.

4. Bugun butun jahonga mashhur bòlgan Eyfel minorasining yaratilishida radioning ahamiyati juda katta. U 1889 yil Jahon ko'rgazmasi uchun maxsus qurilgan va 20 yildan so'ng uni demontaj qilish rejalashtirilgan edi. Biroq, radioni kashf qilingandan keyin minorada katta diapazon va signal kuchini oshirish uchun antennalarni o'rnatishga qaror qilinadi. Aynan ana shu jarayon Parijning hozirgi ramzini saqlab qoldi.

5. 1930 yil 18 aprelda harbiy havo kuchlariga tegishli radioning tinglovchilari efirda hech qanday yangilikni eshitmadilar, buning o'rniga kun bo'yi musiqa

yangradi. Jang maydonlarida askarlar òlim bilan kurashayotgan bir vaqtda radioda musiqa yangrashi ghalati, shunday emasmi?!

6. 1940 yilda Angliyada futbol jamoalari o'rtasidagi o'yin paytida qiziq bir voqea bòldi. Stadionni quyuq tuman qoplagan va sharhlovchi hatto futbol maydonining hatto eng yaqin joyini ham ilg'ay olmagan. Sharhlovchiga o'yin haqidagi radioeshittirishni nemislar ham tinglayotgani haqida ma'lumot berilgan edi. Agar nemislar tuman haqida bilib qolsalar, darhol bombardimon qilishni boshlashlari turgan gap edi. Sharhlovchi tuman haqida sir boy bermadi. Ular mohirlik bilan minbarlardagi muxlislarning hatti-harakatlaridan kelib chiqib, o'yinni sharhlab turdi.

7. Mashhur radioboshlovchi Yuriy Levitanning Ulug' Vatan urushi davrida eshittirilgan radioxabarlarini o'sha davrda yozib olinmagan . Lekin bu xabarlar katta tarixiy ahamiyatga ega bo'lganligi sababli, 1950 yilda ular qayta yozib olingan.

8. AQShda, 2013 yilgacha barcha yirik davlat radiostansiyalari o'z mamlakatlarida efirga uzatish huquqiga ega bòlmaganlar . Sababi, farmonda davlat radiosi tashviqotga qaratilgan va hukumat o'z fuqarolarini har qanday targ'ibotdan, hatto o'zinikidan ham himoya qilishga majbur bòlgan.

Xulosa: Bugungi kunda ko'plab aqlli qurilmalar jumladan telefonlarimiz qo'limizdagi radiodan foydalanishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, boshqa uzatish shakllari ham ishlab chiqilgan veb-translyatsiya, bu haqiqatan ham radioeshittirish keng ommaga ega bo'lgan to'lqinlar orqali emas, balki Internet orqali amalga oshiriladi. Internet-radio xizmatlari odatdagi yer usti radiosiga o'xshash tarkibga ega va ko'pincha AM yoki FM stantsiyalari bilan bog'liq. Bugungi kunda eng ommabop platformalar qatorida HeartRadio-ni aytib o'tish mumkin. Afsuski hozirgi kunda radioning ommaviyligi o'tgan asrga nisbatan sezilarli darajada pasaymoqda, sababi uning o'rnini asta-sekin televideniya va Internet egallab bormoqda. Ammo, òtgan asrda radio aloqa texnologiyalari sohasida texnologik taraqqiyotda yetakchi bo'lgan va hozirda ham u deyarli hamma joyda, Ommaviy axborot sohasidan tortib

aviatsiyaga qadar qo'llaniladi. Bundan tashqari, u o'z ishtiyoqiga sodiq qolgan hamda radio jihozlaridan foydalanishni afzal ko'rgan ko'plab ishqibozlarini hech qachon esdan chiqarmaydi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qutichalardagi insoniyat qudrati

<https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/maqolalar/qutichalardagi-insoniyat-qudrati>

2. Radio haqida biz bilgan va bilmagan qiziqarli ma'lumotlar.

<https://odam.uz/Qiziqarli/radio-haqida-biz-bilgan-va-bilmagan-qiziqarli-ma-lumotlar>

3. <https://fortagame.ru/uz/orgtehnika/istoriya-sozdaniya-radio-aleksandr-popov-chelovek-podarivshii-miru-radio.html>

4. TOSHKENTDA TUG'ILIB, AMERIKADA KO'Z OCHGAN
KASHFIYOT – HURRIYAT

<https://uzhurriyat.uz/2018/07/25/toshkentda-tug-ilib-amerikada-ko-z-ochgan-kashfiyot/>